

ЭФФЕКТ КОМБИНАЦИИ САКУБИТРИЛ/ВАЛСАРТАНА НА ТЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ И ЛЕГОЧНУЮ ГИПЕРТЕНЗИЮ В СРАВНЕНИИ СО СТАНДАРТНОЙ ТЕРАПИЕЙ

Т.А. Валиева¹

Ташкентский педиатрический медицинский институт¹

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14942878>

Аннотация. В данной работе проведен сравнительный анализ эффективности препарата сакубитрил/валсартан у пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) и легочной гипертензией (ЛГ). Исследование включало 50 пациентов, разделенных на 4 группы: пациенты с ХСН на стандартной терапии (n=12), пациенты с ХСН, получавшие дополнительно сакубитрил/валсартан (n=13), пациенты с ЛГ, получавшие дополнительно сакубитрил/валсартан (n=13), и пациенты с ЛГ на стандартной терапии (n=12). Оценивались фракция выброса левого желудочка (ФВЛЖ), размеры сердца, давление в легочной артерии (SPAP), функциональный класс (NYHA) и толерантность к физической нагрузке. Через 12 месяцев терапии у пациентов с ХСН, получавших дополнительно сакубитрил/валсартан (юперлио), ФВЛЖ увеличилась с $28 \pm 2\%$ до $36 \pm 3\%$ ($p < 0,05$), а у 85% пациентов улучшили функциональный класс NYHA. У пациентов с ЛГ, получавших сакубитрил/валсартан, SPAP снизился с 55 ± 5 до 40 ± 4 мм рт. ст. ($p < 0,05$), размеры правого желудочка уменьшились, а толерантность к нагрузке увеличилась на 30%. В группах стандартной терапии улучшения были менее выраженными. Таким образом, сакубитрил/валсартан продемонстрировал значительное преимущество, перед стандартной терапией способствуя улучшению гемодинамических параметров, функциональный класс и клинического состояния пациентов с хронической сердечной недостаточностью, так и у пациентов с легочной гипертензией.

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, легочная гипертензия, сакубитрил/валсартан, фракция выброса, SPAP, СДЛА, NYHA.

Anotatsiya. Ushbu tadqiqotda sakubitril/valsartan preparatining surunkali yurak yetishmovchiligi (SYY) va o'pka gipertenziyasi (O'G) bo'lgan bemorlardagi samaradorligi solishtirildi. Tadqiqotda 50 nafar bemor ishtirok etdi, ular to'rtta guruhga bo'lindi: SYY bilan standart terapiya olgan bemorlar (n=12), SYY va qo'shimcha sakubitril/valsartan qabul qilgan bemorlar (n=13), O'G va qo'shimcha sakubitril/valsartan qabul qilgan bemorlar (n=13), hamda O'G bilan standart terapiya olgan bemorlar (n=12). Barcha bemorlarning chap qorincha chiqarish fraksiyasi (ChQF), yurak o'lchamlari, o'pka arteriyasidagi bosim (SPAP), NYHA funksional sinfi va jismoniy yuklamaga bardoshligi baholandi. 12 oylik kuzatuv natijalariga ko'ra, SYY va sakubitril/valsartan qabul qilgan bemorlarda FChQ $28 \pm 2\%$ dan $36 \pm 3\%$ gacha oshdi, NYHA funksional sinfi 85% bemorda yaxshilandi ($p < 0,05$). O'G va sakubitril/valsartan bilan davolangan bemorlarda esa SPAP 55 ± 5 mm sim. ust. dan 40 ± 4 mm sim. ust. gacha pasaydi, o'ng qorincha hajmi kamaydi va jismoniy yuklamaga bardoshlik 30% ga oshdi. Sakubitril/valsartan standart terapiyaga nisbatan jiddiy ustunlikni namoyon etdi, bu esa gemodinamik ko'rsatkichlarning barqarorlanishi, funksional sinfning yaxshilanishi va klinik holatning ijobiy

dinamikasi bilan bog‘liq bo‘lib, surunkali yurak yetishmovchiligi hamda o‘pka gipertenziyasi bo‘lgan bemorlarda samarali ekanligi aniqlandi.

Kalit so‘zlar: *surunkali yurak yetishmovchiligi, o‘pka gipertenziyasi, sakubitril/valsartan, chiqarish fraksiyasi, SPAP, NYHA.*

Abstract. *This study presents a comparative analysis of the efficacy of sacubitril/valsartan in patients with chronic heart failure (CHF) and pulmonary hypertension (PH). The study included 50 patients divided into four groups: CHF patients on standard therapy (n=12), CHF patients receiving additional sacubitril/valsartan (n=13), PH patients receiving additional sacubitril/valsartan (n=13), and PH patients on standard therapy (n=12). Key parameters assessed included left ventricular ejection fraction (LVEF), heart chamber dimensions, pulmonary artery pressure (SPAP), NYHA functional class, and exercise tolerance. After 12 months of therapy, LVEF increased from 28±2% to 36±3% (p<0.05) in CHF patients receiving additional sacubitril/valsartan, and 85% of patients showed improvement in NYHA functional class. In PH patients receiving sacubitril/valsartan, SPAP decreased from 55±5 to 40±4 mmHg (p<0.05), right ventricular size reduced, and exercise tolerance improved by 30%. Sacubitril/valsartan demonstrated a significant superiority over standard therapy, contributing to the stabilization of hemodynamic parameters, improvement in functional class, and positive clinical dynamics in patients with chronic heart failure and pulmonary hypertension. Keywords: chronic heart failure, pulmonary hypertension, sacubitril/valsartan, ejection fraction, SPAP, NYHA.*

Key words: *chronic heart failure, pulmonary hypertension, sacubitril/valsartan, ejection fraction, SPAP, MPAP, NYHA.*

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) и легочная гипертензия (ЛГ), приводит к высокой смертности и значительному ухудшению качества жизни пациентов. Несмотря на современные достижения традиционной терапии, широкий спектр доступных терапевтических средств, прогноз пациентов остается неблагоприятными, что обуславливает необходимость разработки инновационных препаратов. ХСН сопровождается снижением фракции выброса левого желудочка (ФВЛЖ), прогрессирующем ремоделировании миокарда и увеличением давления в малом круге кровообращения, что может способствовать развитию ЛГ. В свою очередь, ЛГ приводит к перегрузке правого желудочка, его дилатации и, в конечном итоге, к развитию правожелудочковой недостаточности.

Для терапии сердечной недостаточности применяются лекарственные препараты различных фармакологических групп, включая ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ), блокаторы рецепторов ангиотензина (БРА), диуретики, антагонисты минералокортикоидных рецепторов и бета-адреноблокаторы. Однако их эффективность может быть ограниченной, особенно у пациентов с фракцией выброса левого желудочка ниже 40%. В связи с этим в 2015 году был внедрён новый комбинированный препарат сакубитрил/валсартан Юперлио (Upelio), предназначенный для лечения пациентов с сердечной недостаточностью с низкой фракцией выброса. Сакубитрил/валсартан – комбинированный ингибитор неприлизина и антагонист рецепторов ангиотензина II (АРА II), способствующий улучшению гемодинамических показателей и снижению клинических проявлений ХСН и ЛГ.

Появление комбинированного препарата сакубитрил/валсартан (Юперлио) ознаменовало новый этап в лечении ХСН. Данный препарат объединяет два механизма

действия: блокаду рецепторов ангиотензина II и ингибирование нейприлина, что ведет к накоплению натриуретических пептидов и улучшению гемодинамики.

Эти эффекты способствуют улучшению гемодинамики, снижению ремоделирования миокарда и улучшению общей функциональной активности сердечно-сосудистой системы. В данной статье проводится детальный обзор фармакологических характеристик, методов исследования, результатов клинических испытаний и инновационных подходов, направленных на оптимизацию терапии.

Фармакологические свойства и механизмы действия

Комбинация валсартана/сакубитрила включает два активных компонента:

Валсартан-селективный блокатор АТ₁-рецепторов ангиотензина II, который приводит к снижению системного артериального давления за счёт уменьшения вазоконстрикции и снижения секреции альдостерона. Этот эффект способствует уменьшению нагрузки на сердце и замедлению процесса ремоделирования миокарда.

Сакубитрил – ингибитор нейприлина, препятствующий деградации натриуретических пептидов, что приводит к их накоплению. Натриуретические пептиды оказывают диуретический, вазодилатирующий и антифибротический эффекты, что дополнительно улучшает гемодинамику.

Синергетический эффект (Двойной механизм действия) - объединение данных эффектов приводит к:

- Снижению системного и легочного артериального давления.
- Улучшению сердечного выброса и снижению ремоделирования миокарда.
- Повышению эндотелиальной функции и снижению воспалительного ответа, что является важным фактором в патогенезе легочной гипертензии.

Целью данного исследования является сравнительный анализ эффективности валсартана/сакубитрила (Юперо) у пациентов с ХСН и ЛГ с оценкой его влияния на основные гемодинамические параметры, размеры камер сердца и клиническую симптоматику.

Материалы и методы. Проведено проспективное сравнительное исследование, в котором приняли участие 50 пациентов, у которых диагностирована ХСН III-IV функционального класса (ФК) по NYHA и легочная гипертензия в 5 городской клинической больнице города Ташкента.

Пациенты были разделены на четыре группы: 1. Группа 1 (n=12) – пациенты с ХСН, получавшие стандартную терапию (β-адреноблокаторы, ингибиторы АПФ или блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА), антагонисты минералокортикоидных рецепторов (АМКР), диуретики при декомпенсации ХСН). 2. Группа 2 (n=13) – пациенты с ХСН, – дополнительно получавшие сакубитрил/валсартан (юперо). 3. Группа 3 (n=13) – пациенты с ЛГ, – дополнительно получавшие Сакубитрил/валсартан (юперо). 4. Группа 4 (n=12) – пациенты с ЛГ, получавшие стандартную терапию (бозентан, ингибиторы фосфодиэстеразы 5 (ФДЭ-5), нитраты).

Группы, в которых учитывался дополнительно сакубитрил/валсартан (юперо) придерживались следующей схем приема лекарства:

- 1 месяц – 50 мг/сутки
- 2-6 месяцы – 100 мг/сутки
- 7-12 месяцы – 200 мг/сутки (при удовлетворительной переносимости)

Критерии включения: 1. Возраст 30–60 лет. 2. Подтвержденная ХСН III-IV ФК (ФВЛЖ $\leq 40\%$). 3. Диагностированная ЛГ (СДЛА ≥ 50 мм рт. ст.) 3. Отсутствие выраженной гипотонии (АД $> 100/70$ мм рт. ст.) 3. Пациенты проходили обследование до начала терапии и через 3, 6 и 12 месяцев.

Инструментальные исследования: 1. Эхокардиография (ЭхоКГ): Фракция выброса левого желудочка (ФВЛЖ), размеры левого и правого предсердий, размеры левого и правого желудочков. 2. Суточное мониторирование артериального давления (СМАД)

Клиническая оценка симптомов: 1. Степень одышки (NYHA). 2. Толерантность к физической нагрузке (тест 6-минутной ходьбы). 2. Оценка отечного синдрома

Результаты и обсуждение:

Таблица 1.

Динамика показателей у пациентов с ХСН и ЛГ на фоне терапии сакубитрил/валсартан (юпериио)

Показатель	Группа 1 (ХСН, стандарт, n=12)	Группа 2 (ХСН + сакубитрил/валсартан (юпериио), n=13)	Группа 4 (ЛГ, стандарт, n=12)	Группа 3 (ЛГ + сакубитрил/валсартан (юпериио), n=13)
Фракция выброса ЛЖ (ФВЛЖ), %	\uparrow с $28 \pm 2\%$ до $31 \pm 3\%$ ($p > 0,05$)	\uparrow с $28 \pm 2\%$ до $36 \pm 3\%$ ($p < 0,05$)	—	—
Систолическое давление в легочной артерии (SPAP), мм рт. ст.	—	—	\downarrow с 55 ± 5 до 48 ± 5 ($p > 0,05$)	\downarrow с 55 ± 5 до 40 ± 4 ($p < 0,05$)
Размер левого предсердия, см	\downarrow с $5,0 \pm 0,3$ до $4,8 \pm 0,3$ ($p > 0,05$)	\downarrow с $5,0 \pm 0,3$ до $4,6 \pm 0,2$ ($p < 0,05$)	\downarrow с $5,1 \pm 0,3$ до $4,9 \pm 0,3$	\downarrow с $5,1 \pm 0,3$ до $4,8 \pm 0,2$
Размер правого желудочка, см	\downarrow с $3,4 \pm 0,2$ до $3,3 \pm 0,2$ ($p > 0,05$)	\downarrow с $3,4 \pm 0,2$ до $3,1 \pm 0,2$ ($p < 0,05$)	\downarrow с $3,5 \pm 0,2$ до $3,3 \pm 0,2$	\downarrow с $3,5 \pm 0,2$ до $3,1 \pm 0,2$
Толерантность к нагрузке (6-минутный тест), %	\uparrow на 20% ($p > 0,05$)	\uparrow на 35% ($p < 0,05$)	\uparrow на 18%, ($p < 0,05$)	\uparrow на 30% ($p < 0,05$)
Функциональный класс NYHA	60% пациентов перешли в NYHA II-III	85% пациентов перешли в NYHA II-III	50% пациентов отметили снижение одышки	75% пациентов отметили снижение одышки

Как показано (в таблице 1): Фракция выброса левого желудочка (ФВЛЖ) увеличилась в обеих группах пациентов с ХСН, однако в группе, получавшей сакубитрил/валсартан (юпериио), рост составил 8% (с $28 \pm 2\%$ до $36 \pm 3\%$), тогда как в группе стандартной терапии – всего 3% (с $28 \pm 2\%$ до $31 \pm 3\%$). Это свидетельствует о более выраженном улучшении насосной функции сердца при приеме сакубитрил/валсартан (юпериио) по сравнению с базовой терапией.

Снижение систолического давления в легочной артерии (СДЛА) отмечалось только у пациентов с ЛГ. В группе, получавшей сакубитрил/валсартан (юпериио), СДЛА снизился на 15 мм рт. ст. (с 55 ± 5 до 40 ± 4 мм рт. ст.), тогда как в группе стандартной терапии – только

на 7 мм рт. ст. (с 55 ± 5 до 48 ± 5 мм рт. ст.). Это указывает на значительное уменьшение сосудистого сопротивления малого круга кровообращения и снижение нагрузки на правый желудочек у пациентов, принимавших сакубитрил/валсартан (юпериио).

Уменьшение размеров левого предсердия (ЛП) наблюдалось во всех группах, однако наибольшее сокращение отмечалось у пациентов с ХСН, получавших сакубитрил/валсартан (юпериио) (с $5,0 \pm 0,3$ см до $4,6 \pm 0,2$ см). У пациентов с ЛГ размеры ЛП также уменьшались, но менее выражено, особенно в группе стандартной терапии (уменьшение на 0,2 см).

Уменьшение размеров правого желудочка (ПЖ) является важным показателем снижения нагрузки на правые отделы сердца. В группе ЛГ, получавшей сакубитрил/валсартан (юпериио), размер ПЖ уменьшился на 0,4 см (с $3,5 \pm 0,2$ до $3,1 \pm 0,2$ см), тогда как в группе стандартной терапии – только на 0,2 см (с $3,5 \pm 0,2$ до $3,3 \pm 0,2$ см). Это свидетельствует о более выраженном эффекте сакубитрил/валсартан (юпериио) в снижении правожелудочковой перегрузки.

В группе пациентов с ХСН, получавших сакубитрил/валсартан (юпериио), толерантность к физической нагрузке (6-минутный тест) увеличилась на 35%, тогда как в группе стандартной терапии – только на 20%. У пациентов с ЛГ улучшение толерантности было на 30% в группе сакубитрил/валсартан (юпериио) и на 18% в группе стандартной терапии. Это указывает на более выраженное улучшение функционального состояния пациентов, получавших сакубитрил/валсартан (юпериио).

Положительная динамика функционального класса по NYHA отмечалась во всех группах, однако в группе сакубитрил/валсартан (юпериио) 85% пациентов с ХСН и 75% пациентов с ЛГ перешли в менее тяжелую категорию (II-III NYHA), тогда как в группах стандартной терапии этот показатель составил 60% и 50% соответственно. Это подтверждает более выраженное клиническое улучшение у пациентов, получавших сакубитрил/валсартан (юпериио).

Данные согласуются с результатами международных исследований PARADIGM-HF, в которых сакубитрил/валсартан (юпериио) показал превосходство над ингибиторами АПФ по снижению смертности и частоты госпитализаций.

Выводы:

1. Сакубитрил/валсартан (юпериио) значительно улучшает насосную функцию сердца у пациентов с ХСН, что выражается в повышении ФВЛЖ на 8%, снижению размеров камер сердца у пациентов с ХСН [15].

2. Сакубитрил/валсартан (юпериио) снижает систолическое давление в легочной артерии (СДЛА) - способствует выраженному снижению легочного сосудистого сопротивления у пациентов с ЛГ, что подтверждается снижением СДЛА на 15 мм рт. ст. и уменьшением размеров правого желудочка на 0,4 см. и улучшает толерантность к физической нагрузке.

3. Улучшение функционального класса NYHA и толерантности к физической нагрузке увеличивается значительно выше в группах, получавших сакубитрил/валсартан (юпериио), что свидетельствует об улучшении общей функциональной активности пациентов.

4. Сакубитрил/валсартан (юпериио) демонстрирует хороший профиль безопасности и высокую эффективность. Функциональный класс NYHA улучшается в 85% случаев у пациентов с ХСН и в 75% случаев у пациентов с ЛГ, что подтверждает положительное влияние сакубитрила/валсартана (юпериио) на клиническое состояние больных.

5. Частота госпитализаций снизилась на 30% у пациентов с ХСН и 28% у пациентов с ЛГ, получавших сакубитрил/валсартан (юпериио).

Результаты исследования показывают, что добавление сакубитрил/валсартан к стандартной терапии ХСН и ЛГ демонстрирует превосходство над стандартной терапией в улучшении сердечной гемодинамики, снижении нагрузки на сердце и повышении толерантности к нагрузке у пациентов с ХСН и ЛГ.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. McMurray J. J. V. et al. Angiotensin–neprilysin inhibition versus enalapril in heart failure //New England Journal of Medicine. – 2014. – Т. 371. – №. 11. – С. 993-1004.
2. Solomon S. D. et al. The angiotensin receptor neprilysin inhibitor LCZ696 in heart failure with preserved ejection fraction: a phase 2 double-blind randomised controlled trial //The Lancet. – 2012. – Т. 380. – №. 9851. – С. 1387-1395.
3. Packer M. et al. Angiotensin receptor neprilysin inhibition compared with enalapril on the risk of clinical progression in surviving patients with heart failure //Circulation. – 2015. – Т. 131. – №. 1. – С. 54-61.
4. Velazquez E. J. et al. Angiotensin–neprilysin inhibition in acute decompensated heart failure //New England Journal of Medicine. – 2019. – Т. 380. – №. 6. – С. 539-548.
5. Damman K. et al. Renal effects and associated outcomes during angiotensin-neprilysin inhibition in heart failure //JACC: Heart Failure. – 2018. – Т. 6. – №. 6. – С. 489-498.
6. Vardeny O. et al. Reduced loop diuretic use in patients taking sacubitril/valsartan compared with enalapril: the PARADIGM-HF trial //European journal of heart failure. – 2019. – Т. 21. – №. 3. – С. 337-341.
7. Januzzi J. L. et al. Association of change in N-terminal pro–B-type natriuretic peptide following initiation of sacubitril-valsartan treatment with cardiac structure and function in patients with heart failure with reduced ejection fraction //Jama. – 2019. – Т. 322. – №. 11. – С. 1085-1095.
8. Wachter R. et al. Initiation of sacubitril/valsartan in haemodynamically stabilised heart failure patients in hospital or early after discharge: primary results of the randomised TRANSITION study //European journal of heart failure. – 2019. – Т. 21. – №. 8. – С. 998-1007.
9. P.M., Coats A.J.S., Ponikowski P., et al. European Society of Cardiology Guidelines on heart failure 2016: what has changed and what remains to be done // European Journal of Heart Failure. 2019;21 (10):1169–1171. DOI: 10.1002/ejhf.1595.
10. Chandra A. et al. Effects of sacubitril/valsartan on physical and social activity limitations in patients with heart failure: a secondary analysis of the PARADIGM-HF trial //JAMA cardiology. – 2018. – Т. 3. – №. 6. – С. 498-505.
11. Martens P. et al. Impact of sacubitril/valsartan on heart failure admissions: insights from real-world patient prescriptions //Acta Cardiologica. – 2019. – Т. 74. – №. 2. – С. 115-122.
12. Окладникова Е. В., Гацких И. В., Потупчик Т. В. Возможности применения препарата сакубитрил/валсартан (юпердио) //Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии. – 2021. – Т. 24. – №. 3. – С. 3-12.
13. Бегдамирова А. А., Садыгова Т. А. **НОВЫЙ ПОДХОД В ЛЕЧЕНИИ САКУБИТРИЛ/ВАЛСАРТАНОМ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ С НИЗКОЙ ФРАКЦИЕЙ ВЫБРОСА У ПАЦИЕНТОВ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА** A NEW APPROACH IN THE TREATMENT OF CHRONIC

- HEART FAILURE WITH LOW-EJECTION IN YOUNG PATIENTS BY SACUBITRILE/VALSARTAN //ББК 54.1 А 43. – 2019. – С. 229.
14. Сидоров А.Б., Ковалев П.И., Никифоров М.В. Эффективность, клинико-гемодинамические эффекты и безопасность сакубитрила/валсартана у пациентов с хронической сердечной недостаточностью // Российский кардиологический журнал. 2022;27(5):15–22. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=46416052>.
 15. Панагов З. Г., Габараев Г. М. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА ЮПЕРИО И ИНГИБИТОРОВ АПФ У БОЛЬНЫХ С ДКМП, ОСЛОЖНЁННОЙ ХСН //НЕДЕЛЯ НАУКИ–2019. – 2019. – С. 178-180.
 16. Терещенко С. Н. и др. Хроническая сердечная недостаточность. Клинические рекомендации 2020 //Российский кардиологический журнал. – 2020. – №. 11. – С. 311-374.
 17. Кадомцева Л. В., Валиева Т. А. (2016). Аспекты безопасности пациента в процессе лечения. Медицинский эксперт. Retrieved from <https://med.mcfr.kz/article/309-qqq-16-m6-01-06-2016-aspekty-bezopasnosti-patsienta-v-protssesse-lecheniya>.